

Евразийский союз: инструменты управления и интеграции

Саблина Ю. В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; sablina-yuv@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Цель проведенного в статье исследования — изучить особенности инструментов управления и интеграции ЕАЭС на современном этапе его существования.

Методы исследования: проблемно-теоретический, хронологический, системный, историко-сравнительный.

Результаты: разработаны предложения по совершенствованию существующих инструментов управления и интеграции ЕАЭС.

Выводы: на данном этапе развития инструменты управления и интеграции в рамках Евразийского союза вполне работоспособны, однако в силу изменений в мире, как политических и социально-экономических, так и технологических, возможны инновации и усовершенствования в данном отношении, способные увеличить эффективность функционирования ЕАЭС.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), единое экономическое пространство, интеграция, информатизация, механизм управления

Eurasian Union: Instruments of Management and Integration

Yulia V. Sablina

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; Sablina-yuv@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

The aim of the study: to study the features of management tools and integration of the EAEU at the present stage of its existence.

Research methods: problem-theoretical, chronological, systemic, historical-comparative.

Results: proposals to improve the existing management and integration tools of the EAEU have been developed.

Conclusions: at this stage of development, the management and integration tools within the Eurasian Union are quite efficient, but due to changes in the world, both political and socio-economic and technological, innovations and improvements in this regard are possible, which can increase the efficiency of the EAEU functioning.

Keywords: Eurasian economic Union (EAEU), common economic space, integration, informatization, management mechanism

Введение

В условиях глобализации и мирового финансового кризиса возможностью преодолеть существующие трудности следует определить процесс международной экономической интеграции, который подразумевает международное объединение экономик государств в общий рынок, с постепенной отменой ограничений (тарифных и нетарифных), приводящей к унификации экономической политики и к иным последствиям.

В рамках международной экономической интеграции Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), созданное в 2000 г., членами которого стали Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан и Казахстан, стало одним из наиболее серьезных многосторонних интеграционных союзов государств, которые развиваются на постсоветском пространстве достаточно динамично [21, с. 61]. Десятилетие деятельности данного союза государств дало возможность определить его потенциал в рамках укрепления взаимовыгодных для всех членов торгово-экономических связей, в также повышения эффективности экономик государств и устойчивого их развития.

В 2011 г. в связи с изменениями в международной политике и общей тенденцией к глобализации в рамках всей планеты В. В. Путиным была сформулирована «модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом» [20]. То есть данное объединение должно было стать центром интеграционных процессов в рамках данного региона. С данной концепцией согласился и Н. А. Назарбаев, Президент Казахстана, добавив, что созрела необходимость создания «конкурентоспособного глобального экономического объединения» [16, с. 107].

Учредительный Договор ЕАЭС был подписан главами государств-учредителей 29 мая 2014 г. (РФ, РБ, РК), по своей международно-правовой сути данный договор — учредительный договор международной организации. Важным является тот факт, что в соответствии с правовым регулированием в ЕАЭС господствует принцип равенства членов (в отличие от, например, ЕС) [23, с. 210]. Таким образом, 1 января 2015 г. на смену ЕврАзЭС пришел ЕАЭС. Первоначально его членами стали Казахстан, Белоруссия и РФ. 2 января присоединилась Армения, а 12 августа того же года — Киргизия.

Интеграция как процесс определяется взаимодействием участников в различных сферах путем создания интеграционных союзов в той форме, что станет соответствовать целям и возможностям государств-участников интеграции [19, с. 75]. Нужно назвать цель создания ЕАЭС, которая определена в рамках кооперации, всесторонней модернизации, увеличения для каждой из стран-участников конкурентоспособности экономики, а также создания условий, при которых возможно в интересах повышения жизненного уровня стабильное развитие их населения [18, с. 65].

Экономическую интеграцию в ЕАЭС знаменовала либерализация торговли товарами стран-участниц. Данное действие было определено появлением общего таможенного тарифа для участников ЕАЭС по отношению к иным государствам [8, с. 152]. Также был установлен принцип свободы межгосударственного передвижения производственных факторов и произведена унификация макроэкономической политики стран-участниц. Необходимо также отметить создание органов управления надгосударственного уровня, которые на сегодняшний день стали иметь и политический характер [2, с. 27].

Материалы и методы

В данном исследовании использовано 26 библиографических источников по истории становления ЕАЭС до данного этапа. В частности, раскрывающих существующие органы управления данной организации, характер представительства от всех стран, входящих в ЕАЭС.

При работе над данной статьей были использованы принципы объективности, историзма, детерминизма, а также, наряду с общенаучными, и частно-научные методы: хронологический, проблемно-теоретический, историко-сравнительный, системный.

Результаты

Е. М. Кузьмина утверждает, что «в ЕАЭС объединились страны с различными объемами экономик, экономическими законодательствами и уровнем открытости экономик, что изначально ставит некоторые внутренние ограничения для его развития» [17, с. 48]. В целом, руководящие органы ЕАЭС продублированы с ЕврАзЭС (кроме Суда ЕврАзЭС), к ним относятся: Евразийский межправительственный совет; Высший Евразийский экономический совет; Суд Евразийского экономического союза; Евразийская экономическая комиссия [6, с. 55]. Последняя была создана в 2011 г. и ей подконтрольны около 170 функций ЕАЭС. В данный институт включены совет, в который входят по вице-премьеру от каждого государства-участника, и коллегия, включающая еще по 3 представителя [5, с. 263].

Выше было сказано о создании в рамках ЕАЭС органов управления надгосударственного уровня. Для того чтобы достичь работы их с максимальной эффективностью, странами-членами были разработаны и подписаны отдельные соглашения, которые регламентировали деятельность данных институтов с момента создания [12, с. 10].

С. А. Глазьевым утверждается, что процесс экономической интеграции в евразийском пространстве необратим, что предполагает смену периода неустойчивости до второго десятилетия 21 века функционированием наднациональных структур в устойчивом состоянии. В частности, ученый отмечает работу наднационального органа, «Комиссии Таможенного союза» (с 2012 г. «Евразийской экономической комиссии») [11, с. 224]. Интересно отметить, что данный институт смог принять на данный момент в результате консенсуса более 2000 решений, однако неподтвержденных текстом Договора [1, с. 40]. Наднациональным полномочиям дает описание п. 2 ст. 103 Договора, где указано, что по завершении гармонизации законодательства в сфере финансовых рынков странами-участницами будет принято решение о функционале и полномочиях наднационального органа по регулированию финансового рынка, причем создан он должен быть в 2025 г. в городе Алма-Ата.

Необходимо отметить, что 11 апреля 2017 г. был подписан, а с начала 2018 г. вступил в действие Таможенный кодекс ЕАЭС. После вступления технического регламента Таможенного союза производитель может выбрать для производства продукции любой тип стандарта из входящих в перечень к регламенту: межгосударственные стандарты или национальные стандарты любого государства, входящего в Таможенный союз. Например, белорусское предприятие имеет право производить свою продукцию по стандартам РФ и продавать в Белоруссии без дополнительного подтверждения соответствия [22, с. 161].

Еще в 2006 г. был создан Казахстаном и РФ с целью реализации серьезных инвестиционных проектов Евразийский банк развития (ЕАБР). Позже в состав участников ЕАБР вступили Республика Армения и Республика Беларусь. Сегодня также участниками являются Кыргызская Республика и Республика Таджикистан. В уставном капитале ЕАБР доли государств-участников распределены неравномерно: РФ принадлежит 65,97%; РК — 32,99%; РБ — 0,99%; Республике Таджикистан — 0,03%, а Кыргызской Республике и Республике Армения — по 0,01%. Руководство планирует в период 2018–2022 гг. увеличить объем текущего инвестиционного портфеля ЕАБР до 3,6 млрд долл. с 2,3 млрд долл., причем общая стоимость новых проектов банка за данный период должна быть в пределах 4,6 млрд долл.¹

Необходимо отметить также функционирование «Евразийского делового совета», который объединяет представителей предпринимательских кругов государств-чле-

¹ Официальный сайт Евразийского банка развития [Электронный ресурс]. URL: <https://eabr.org> (дата обращения: 15.08.2018).

нов ЕАЭС. Например, на заседании от 8 августа 2018 г. были определены самые важные препятствия на рынке ЕАЭС на данный период времени, такие как взаимное признание документов об оценке соответствия средств связи, в том числе, мобильных телефонов и планшетов, доступ в отдельных сферах к госзакупкам, при наличии административных правонарушений запрет въезда в страны ЕАЭС, назревшая необходимость гармонизации требований к подготовке водителей, а также иные вопросы внутреннего рынка ЕАЭС¹.

Таким образом, можно констатировать, что ЕАЭС в качестве интеграционного образования — это международная организация региональной экономической интеграции, которая характеризуется правосубъектностью международного уровня, что, с правовой точки зрения, позволяет определить его в качестве юридического лица, обладающего международной правосубъектностью². Органы его управления — Евразийская экономическая комиссия и Высший евразийский экономический совет. Высшим наднациональным органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет [7, с. 260].

Обсуждение

Нельзя не согласиться с мнением И. В. Андроновой, которая утверждает, что «ЕАЭС потенциально — крайне мощный геополитический, экономический, а также идеологический проект» [3, с. 8]. Н. С. Зияддулаев отмечает, что «в нынешнем виде ЕАЭС представляет собой гораздо менее продвинутый интеграционный проект, нежели задумывалось ранее. Не случайно вместо «Евразийского союза» появился «Евразийский экономический союз», сконцентрировавшийся лишь на экономическом сотрудничестве» [14, с. 5]. Однако для решения всех стоящих перед ним задач необходимо осуществление экономической реструктуризации и модернизации [15, с. 56].

ЕАЭС осуществляется скоординированная политика в рамках союза в тех отраслях экономики, которые определяются договором и международными договорами, созданными в рамках ЕАЭС. Данное объединение дало возможность близким географически государствам выйти на качественно иной уровень взаимодействия в области экономики, что, в свою очередь, формирует инновационные для стран-членов Евразийского союза конкурентные преимущества в современном мире под знаком глобализации [13, с. 27]. Конечно, также нужно помнить о ведущей роли РФ в ЕАЭС при условии обострившихся отношений с ЕС, США и их союзниками [24, с. 171].

Инструменты управления и интеграции в рамках Евразийского союза вполне работоспособны, однако в силу изменений в мире, как политических и социально-экономических, так и технологических, необходимо отметить ряд возможных преобразований и усовершенствований в данном отношении, способных увеличить эффективность функционирования ЕАЭС.

В частности, ведущими сегодня в мире являются тенденции всемерной информатизации вкупе с развитием концепции электронного управления [26, с. 40]. Это делает сверхважной для эффективности функционирования ЕАЭС разработать общую

¹ Государства-члены определили очередные наиболее чувствительные препятствия на рынке ЕАЭС, которые рассмотрят на Совете ЕЭК 24 августа [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЕАК URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-08-2018-1.aspx> (дата обращения: 15.08.2018).

² Договор о Евразийском экономическом союзе. Ст. 4 (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017) [Электронный ресурс] // Консультант-Плюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения: 15.08.2018).

для стран-участниц технологию электронного управления. Без сомнения, сотрудничество стран-участниц Союза в данной сфере будет решать задачу минимизации временных ресурсов в деле процесса их интеграции в рамках единой экономической зоны. В частности, Л.А. Видясова отмечает, что «совместные и согласованные усилия стран-участниц ЕАЭС в сфере изменения институциональных и других факторов могут создать основу для формирования единой информационно-коммуникационной среды на пространстве ЕАЭС» [9, с. 73]. Перспективным является развитие системы электронной идентификации граждан стран-участниц ЕАЭС, что позволит максимально упростить интеграцию в области управления перемещениями населения данных государственных образований [4, с. 73].

В плане интеграции серьезным вопросом становится введение единой валюты в рамках ЕАЭС [10, с. 52], что повысило бы функционал экономического взаимодействия стран-участниц при одновременном понижении зависимости последних от валют традиционных, таких, как евро и доллар. Однако пока среди участников нет на данный счет единой точки зрения. Решению этой задачи могло бы способствовать создание Комиссии по вводу расчетной денежной единицы.

Не менее важен «зеленый свет» для ТНК в рамках стран-участниц [25, с. 435], чему может помочь создание Комиссии по межгосударственным совместным предприятиям и финансово-промышленным группам. Главное же заключено в том, что эффективность евразийской интеграции на данный момент времени — решающий фактор подъема экономики РФ и всех стран-участниц ЕАЭС, а также, во многом, и СНГ.

Литература

1. Азанов Б. К. Договор о Евразийском экономическом союзе: комплексный правовой анализ // Евразийский юридический журнал. 2014. № 8(75). С. 39–48.
2. Азанов Б. К. Евразийский союз Белоруссии, Казахстана, России — какое будущее? // Евразийский юридический журнал. 2014. № 5(72). С. 26–33.
3. Андропова И. В. Евразийский экономический союз: потенциал и ограничения для регионального и глобального лидерства // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2016. № 2. С. 7–23.
4. Болгов Р. В., Мисников Ю. Г., Филатова О. Г., Чугунов А. В. Системы электронной идентификации граждан в сравнительной перспективе // Межотраслевая информационная служба. 2015. № 2 (171). С. 71–76.
5. Бугорская О. Л., Зубков С. А. Органы управления евразийского экономического союза // Парадигмальные основания государственного управления: сравнительный анализ опыта регионов стран СНГ: сб. статей. Курск : КАГиМС, 2015. С. 262–266.
6. Буторина О. В., Захаров А. В. О научной основе Евразийского экономического союза // Евразийская интеграция. 2015. № 2. С. 52–68.
7. Бутылкина В. Д. Совершенствование институциональной основы и правовой базы ЕАЭС // Студент: наука, профессия, жизнь: сб. статей. Омск : ОГУПС, 2016. С. 256–262.
8. Бутылкина В. Д. Тенденции развития таможенного регулирования: правовая база интеграционных процессов ЕАЭС // Государство и бизнес. Современные проблемы экономики: сб. статей. СПб : Стратегия будущего, 2016. С. 151–153.
9. Видясова Л. А., Чугунов А. В., Видясов В. Ю. Развитие электронного управления в странах евразийского экономического союза: прогресс, вызовы и перспективы // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2017. № 1. 2017. С. 66–80.
10. Владыцкий А. С. Евразийский союз: новая модель интеграции // Вестник МГЛУ. Общественные науки. 2013. № 662. С. 47–52.
11. Глазьев С. Ю. Актуальные проблемы и основополагающие принципы евразийской (постсоветской) экономической интеграции / под ред. Ю. М. Осипова, А. Ю. Архипова, Е. С. Зотовой. М., 2014.
12. Жумабаева М. Е., Бородаев В. Е. Евразийский экономический союз: правовая характеристика // Международный правовой курьер. 2016. № 1(13). С. 9–14.

13. Зиядуллаев Н. С. ЕАЭС: между политикой и экономикой // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 11. С. 25–37.
14. Зиядуллаев Н., Зиядуллаев С. Евразийский экономический союз в контексте Российской интеграционной стратегии // Общество и экономика. 2016. № 8. С. 5–16.
15. Касенкина М. А., Марцева Т. Г., Баркова А. В. Евразийская экономическая комиссия как инструмент Евразийской интеграции // Правовые, социально-экономические и гуманитарные аспекты организационного развития в сфере образования, науки и бизнеса: сб. статей. Ставрополь : Логос, 2016. С. 54–56.
16. Костенко О. В. Евразийская экономическая интеграция: предыстория, текущая ситуация и перспективы развития // Образование, наука и вызовы современности: сб. статей. Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2016. С. 106–111.
17. Кузмина Е. М. Евразийский экономический союз в новых экономических условиях // Управленческое консультирование. 2016. № 10 (94). С. 45–53.
18. Левша И. Л. Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы интеграционного сотрудничества // Актуальные проблемы и перспективы развития внешнеторговой деятельности: сб. статей. Брянск : БГУ им. ак. И. Г. Петровского, 2014. С. 64–67.
19. Никитина Т. А. Теоретические подходы к анализу Евразийской интеграции // Вестник Забайкальского государственного университета. 2016. № 8. С. 72–78.
20. Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня [Электронный ресурс] // Сайт газеты «Известия». URL: <https://iz.ru/news/502761> (дата обращения: 15.08.2018).
21. Сынкова Е. М. Финансово-правовые аспекты сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза // Право в современном мире: сб. статей. Донецк : ДНУ, 2018. С. 61–64.
22. Сынкова Е. М. Формирование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности в Евразийском экономическом союзе // Вестник ДНУ. 2017. № 2. С. 159–165.
23. Темаева Ю. С. К вопросу об источниках права Евразийского союза // Символ науки. 2016. № 9–1 (21). С. 210.
24. Тенетко А. А. Евразийский экономический союз: вопросы идеологии // Профильное и профессиональное образование в условиях современного поликультурного пространства: сб. статей. Челябинск : Издательство ЧФ РАНХиГС, 2015. С. 166–172.
25. Тенетко А. А. Регулятивный механизм интегративного образования «Евразийский экономический союз»: проблемы и перспективы // Экономика и бизнес. Взгляд молодых. 2016. № 1. С. 431–435.
26. Филатова О. Г., Чугунов А. В. Электронное управление в процессах евразийской интеграции // Социокультурные среды и коммуникативные стратегии информационного общества: сб. статей. СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2015. С. 40–42.

Об авторе:

Саблина Юлия Валерьевна, аспирант, ведущий специалист факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); sablina-yuv@sziu.ranepa.ru

References

1. Azanov B. K. Contract on the Eurasian Economic Union: complex legal analysis // Eurasian law journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2014. N 8(75). P. 39–48. (In rus)
2. Azanov B. K. The Eurasian Union of Belarus, Kazakhstan, Russia — what future? // Eurasian law journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2014. N 5(72). P. 26–33. (In rus)
3. Andronova I. V. Eurasian Economic Union: potential and restrictions for regional and global leadership // Messenger of the international organizations: education, science, new economy [Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika]. 2016. N 2. P. 7–23. (In rus)
4. Bolgov R. V., Misnikov Yu. G., Filatova O. G., Chugunov A. V. The systems of electronic identification of citizens in comparative prospect // Interindustry information service [Mezhotraslevaya informatsionnaya sluzhba]. 2015. N 2(171). P. 71–76. (In rus)
5. Bugorskaya O. L., Zubkov S. A. Governing bodies of the Eurasian Economic Union // Paradigmatic bases of public administration: comparative analysis of experience of regions of the CIS countries: collection of articles. Kursk : KASMS, 2015. P. 262–266. (In rus)

6. Butorina O.V., Zakharov A.V. On scientific basis of the Eurasian Economic Union // Eurasian integration [Evraziiskaya integratsiya]. 2015. N 2. P. 52–68. (In rus)
7. Butylkina V.D. Improvement of an institutional basis and legal base EEU // Student: science, profession, life: collection of articles. Omsk : OSTU, 2016. P. 256–262. (In rus)
8. Butylkina V.D. Trends of development of customs regulation: legal base of integration processes of EEU // State and business. Modern problems of economy: collection of articles. SPb. : Strategy of the future, 2016. P. 151–153. (In rus)
9. Vidyasova L.A., Chugunov A.V., Vidyasov V.Yu. Development of e-government in the countries of the Eurasian Economic Union: progress, calls and prospects // Bulletin of the international organizations: education, science, new economy [Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika]. 2017. N 1. 2017. P. 66–80. (In rus)
10. Vladyt'sky A.S. Eurasian Union: new model of integration // MSLU Bulletin. Social sciences [Vestnik MGLU. Obshchestvennye nauki]. 2013. N 662. P. 47–52. (In rus)
11. Glazyev S. Yu. Current problems and the fundamental principles of the Eurasian (Post-Soviet) economic integration / under the editorship of Yu. M. Osipov, A.Yu. Arkhipov, E. S. Zotova. M., 2014. 564 p. (In rus)
12. Zhumabayeva M. E., Borodaev V. E. Eurasian Economic Union: legal characteristic // International legal courier [Mezhdunarodnyi pravovoi kur'er]. 2016. N 1(13). P. 9–14. (In rus)
13. Ziyadullayev N. S. EEU: between policy and economy // Problems of the theory and practice of management [Problemy teorii i praktiki upravleniya]. 2014. N 11. P. 25–37. (In rus)
14. Ziyadullayev N., Ziyadullayev S. Eurasian Economic Union in the context of the Russian integration strategy // Society and economy [Obshchestvo i ekonomika]. 2016. N 8. P. 5–16. (In rus)
15. Kasenkina M. A., Martseva T. G., Barkova A. V. The Eurasian economic commission as the instrument of the Eurasian integration // Legal, social and economic and humanitarian aspects of organizational development in education, science and business: collection of articles. Stavropol : Logos, 2016. P. 54–56. (In rus)
16. Kostenko O. V. Eurasian economic integration: background, current situation and prospects of development // Education, science and calls of the present: collection of articles. Rostov-on-Don : SFU, 2016. P. 106–111. (In rus)
17. Kuzmina E. M. Eurasian Economic Union in new economic conditions // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 10(94). P. 45–53. (In rus)
18. Levsha I. L. Eurasian Economic Union: problems and prospects of integration cooperation // Current problems and prospects of development of the foreign trade activity: collection of articles. Bryansk : Bryansk State Academician I. G. Petrovskii University, 2014. P. 64–67. (In rus)
19. Nikitina T. A. Theoretical approaches to the analysis of the Eurasian integration // Bulletin of the Transbaikal State University [Vestnik Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta]. 2016. N 8. P. 72–78. (In rus)
20. Putin V. V. The new integration project for Eurasia — the future which is born today [An electronic resource] // the Website of the Izvestia newspaper. URL: [https:// iz.ru/news/502761](https://iz.ru/news/502761) (date of the address: 15.08.2018). (In rus)
21. Synkova E. M. Financial and legal aspects of cooperation within the Eurasian Economic Union // Law in the modern world: collection of articles. Donetsk : DNU, 2018. P. 61–64. (In rus)
22. Synkova E. M. Formation of a regulatory framework of business activity in the Eurasian Economic Union // DNU Bulletin [Vestnik DNU]. 2017. N 2. P. 159–165. (In rus)
23. Temayeva Yu. S. To a question of sources of law of the Eurasian Union // Science Symbol [Simvol nauki]. 2016. N 9-1(21). P. 210. (In rus)
24. Tenetko A. A. Eurasian Economic Union: ideology questions // Profile and professional education in the conditions of modern polycultural space: collection of articles. Chelyabinsk : Chelyabinsk branch of RANEPa publishing house, 2015. P. 166–172. (In rus)
25. Tenetko A. A. Regulatory mechanism of integrative association Eurasian Economic Union: problems and prospects // Economy and business. Look of young people [Ekonomika i biznes. Vzgl'yad molodykh]. 2016. N 1. P. 431–435. (In rus)
26. Filatova O. G., Chugunov A. V. E-government processes of the Eurasian integration // Sociocultural environments and the communicative strategy of information society: collection of articles. SPb. : Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 2015. P. 40–42. (In rus)

About the author:

Yulia V. Sablina, Graduate Student, Leading specialist of the Faculty of Economy and Finance of North-West institute of management of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation); sablina-yuv@sziu.ranepa.ru